

IMPACTO DOS SINAIS MODERNIZADOS GPS NO PPP MULTI-GNSS EM PERÍODO DE ALTA CINTILAÇÃO IONOSFÉRICA

JOÃO PEDRO VOLTARE ZAUPA¹
DANIELE BARROCA MARRA ALVES²
PAULO T. SETTI JR³

¹Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP – jp.zaupa@unesp.br

²Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP – daniele.barroca@unesp.br

³Universidade de Luxemburgo – paulo.setti@uni.lu

O programa de modernização do GPS (*Global Positioning System*) visa a inclusão de novos sinais civis e militares. O L2C (1227 MHz) foi um advento do bloco IIR-M e é o segundo sinal civil, concebido especificamente para responder às necessidades comerciais. Desde 2010 o sistema conta com a emissão de sinais em tripla frequência, com a adição da portadora L5 (1176 MHz) advinda do lançamento do bloco IIF (atualmente com 12 satélites operacionais em órbita). Satélites do bloco III/IIIF vêm sendo lançados desde 2018, com 6 satélites operacionais, adicionando um quarto sinal civil, o L1C (1575 MHz) [1], totalizando 31 satélites operando em MEO (*Medium Earth Orbit*). Outro sistema GNSS (*Global Navigation Satellite System*) a ser destacado é o europeu Galileo, que conta com 25 satélites em MEO que transmitem dados em tripla frequência. Projetos de integração entre Galileo e GPS vêm sendo desenvolvidos, como o HAS (*High Accuracy Service*), e estudos evidenciam que o posicionamento combinado entre múltiplas constelações proporciona uma melhor qualidade no posicionamento [2]. No contexto do posicionamento GNSS, várias fontes de erro podem afetar a qualidade da posição estimada. Dentre esses, destaca-se a cintilação ionosférica, que, segundo [3], pode causar degradação ou perda do sinal de rádio devido a irregularidades na densidade de elétrons. Esse fenômeno, comum em regiões equatoriais e polares, causa flutuações rápidas na fase e na amplitude do sinal, podendo levar a sua degradação ou perda completa. A intensidade da cintilação pode ser medida pelo índice S4, sendo valores acima de 0,7 considerados fortes e indicativos de possível degradação na qualidade do sinal [3]. Outro fenômeno geofísico relevante é a tempestade geomagnética, causada por perturbações no campo magnético terrestre devido a ejeções de massa coronal do Sol. No contexto do GNSS, essas tempestades podem influenciar a ionosfera, alterando a cintilação. No caso específico de uma tempestade intensa, observou-se que pode ocorrer uma inibição da cintilação devido à redistribuição de elétrons [4]. Além disso, o Brasil está localizado sob a Anomalia Magnética da América do Sul (AMAS), onde a intensidade do campo magnético terrestre é menor. Essa região se estende principalmente sobre o sudeste do Brasil, tornando os satélites e receptores GNSS mais suscetíveis a efeitos de cintilação [5]. O objetivo do presente trabalho é avaliar um processamento PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) realizado em um software em desenvolvimento, utilizando a combinação linear livre da ionosfera (*Ion-Free*) para dupla (PPP-DFIF) e tripla frequência (PPP-TFIF) de sinais modernizados (M) e legados (L) GPS, combinados aos sinais Galileo, com as configurações listadas na Tabela 1. O modelo funcional dessas combinações é dado na Equação 1 [6]:

$$PPP \begin{cases} DFIF: \begin{cases} P=m_1P_1+m_2P_2=\rho+c(dt_r+dt^s)+T+f_mZ_{wd} \\ L=m_1L_1+m_2L_2=\rho+c(dt_r+dt^s)+T+f_mZ_{wd}+\lambda_{12}N_{12} \end{cases} \\ TFIF: \begin{cases} P=m_1P_1+m_2P_2+m_3P_3=\rho+c(dt_r+dt^s)+T+f_mZ_{wd} \\ L=m_1L_1+m_2L_2+m_3L_3=\rho+c(dt_r+dt^s)+T+f_mZ_{wd}+\lambda_{123}N_{123} \end{cases} \end{cases} \quad (1)$$

sendo P e L as observações *Ion-Free* de fase e pseudodistância (m), ρ a distância geométrica entre o satélite e o receptor (m), c a velocidade nominal da luz (m/s), dt_r e dt^s o erro do relógio do receptor e do satélite (s), respectivamente, T a refração neutrosférica, f_mZ_{wd} o produto entre a função de mapeamento com a componente zenital úmida da neutrosfera (m) e λN a ambiguidade *Ion-Free* da portadora (m); os índices m_1 , m_2 e m_3 das combinações são descritos na Tabela 1. Os dados de observação em formato RINEX3 são advindos da estação RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) PPTE. Para análise da cintilação ionosférica foi utilizada a estação DMC1 do INCT GNSS-NavAer (Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia – Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea), sendo ambas (PPTE e DMC1) localizadas em Presidente Prudente, SP (separadas por uma distância de aproximadamente 356 m). A estação PPTE conta com observações *data+pilot* (L1X), *moderate+long length* (L2X) e *inphase+quadrature* (L5X) dos sinais L1C, L2C e L5, respectivamente. No dia 23 de março de 2024, os satélites GOES da NOAA observaram uma severa erupção solar de classe X [7]. Embora esse evento tenha ocorrido durante o período noturno no Brasil, sem impacto direto na cintilação ionosférica, a tempestade geomagnética subsequente, que atingiu a Terra no dia

24, causou uma inibição da cintilação (Figura 1B). Para avaliar o comportamento do PPP diante desse evento geomagnético, o intervalo de coleta escolhido para o processamento foi de 22 de março, 0h, até 24 de março, 23h59m45s (UTC), abrangendo o período de influência da tempestade e sua relação com a cintilação. A Figura 1 também demonstra gráficos época a época do número de satélites, DOP (*Dilution of Precision*) e da discrepância tridimensional, em relação às coordenadas de referência atualizadas para a época da coleta, obtida nos processamentos com dados da estação PPTE, reiniciando a estimativa da posição a cada dia (C) e considerando uma estimativa contínua ao longo dos três dias (D). Observa-se em (C) que no início de cada dia há um salto nos resultados, demonstrando o início diário de cada processamento. Utilizando um limiar de acurácia horizontal (leste (E) e norte (N)) de 10 cm, e vertical de 20 cm (up (U)) para calcular o tempo de convergência [8], observa-se que, no dia 23 de março, devido à alta cintilação ionosférica, os resultados demoraram mais para convergir, exceto para o processamento TFIF (Tabela 2). O método DFIF com sinais modernizados mostrou-se mais eficiente em termos de tempo de convergência e acurácia em comparação ao uso de sinais legados, por mais que esse segundo método tenha proporcionado um melhor resultado em 63% do tempo. Nota-se a diferença no tempo de convergência no dia 23 de março, quando o DFIF (M) foi muito mais rápido (E: 1h39m45s; N: 0h14m00s; U: 2h23m30s em média) que o DFIF (L), apesar de ambos terem um número semelhante de observações descartadas durante o controle de qualidade do ajustamento. O método TFIF apresentou a melhor acurácia geral nos três dias, mas teve um desempenho inconsistente em termos de tempo de convergência e com apenas 9% das épocas melhores em relação aos demais métodos. No entanto, teve o menor número de exclusões, indicando que pode ser mais robusto em condições adversas de cintilação ionosférica. Os resultados indicam que a utilização de sinais modernizados proporciona uma melhoria significativa no tempo de convergência e acurácia em condições de alta cintilação ionosférica. Como estudos futuros pode-se avaliar um maior número de estações, além da adição dos sistemas GLONASS (*Global Navigational Satellite System*) e BeiDou.

Tabela 1 – Estratégias para o processamento do PPP.

Estratégia	PPP-DFIF	PPP-TFIF
Sistemas Observáveis	GPS - Legado ¹ e Modernizado ² & Galileo. ¹ GPS: C1C, C2W, L1C, L2W. ² GPS: C1X & C1C, C2X, L1X & L1C, L2X. Galileo: C1X, C5X, L1X, L5X.	GPS & Galileo. GPS: C1X & C1C, C2X, C5X, L1X & L1C, L2X, L5X. Galileo: C1X, C5X, C6X, L1X, L5X, L6X.
Estimador	<i>Zhang Robust Kalman Filtering</i> [9]	
Controle de Qualidade	<i>Detection, Identification and Adaptation</i> [10]	
Máscara de Elevação e de PDOP	10° e 6	
Órbitas e Relógio	Efemérides Precisas SP3 e arquivos CLK do CODE.	
DCB GPS	¹ DSB aplicado entre C1C e C1W. ² DSB aplicado entre C1X e C1W & C2X e C2W.	Absorvido na estimativa do relógio.
Coordenadas e Ambiguidades	Estimado como constante (White Noise para ambiguidade quando ocorrer perda de ciclos).	
Erro do Relógio do Receptor Z_{WD}	Estimado como White Noise.	
Demais Efeitos Sistemáticos	Fase wind-up, Sagnac e Efeito Relativístico no relógio e na distância.	
Índices Ion-Free	GPS: $m_1=2,5457$ e $m_2=-1,5457$. Galileo: $m_1=2,2606$ e $m_2=-1,2606$	GPS: $m_1=2,3269$; $m_2=-0,3596$ e $m_3=-0,9673$. Galileo: $m_1=2,3149$; $m_2=-0,8363$ e $m_3=-0,4787$.

Tabela 2 – Resultados obtidos no PPP, para a estação PPTE nos três dias de coleta, processados separadamente e em conjunto, utilizando diferentes configurações.

Dia	Método	Exclusão de Observações	Tempo de Convergência Hora: h; Minuto: m; Segundo: s.	Acurácia (m)
22 Mar.	DFIF (L)	1213	E: 1h29m; N: 4m30s; U: 5h1m15s.	0,089
	DFIF (M)	1213	E: 1h37m45s; N: 1m15s; U: 4h57m15s.	0,084
	TFIF	1037	E: 1h55m45s; N: 4m45s; U: 8h9m45s.	0,088
23 Mar.	DFIF (L)	5646	E: 11h7m15s; N: 21m15s; U: 15h37m.	0,184
	DFIF (M)	5662	E: 5h59m; N: 1m; U: 7h4m30s.	0,136
	TFIF	4229	E: 36m45s; N: 1h4m; U: 3h28m.	0,079
24 Mar.	DFIF (L)	3168	E: 0; N: 18m45s; U: 1h57m.	0,168
	DFIF (M)	3177	E: 0; N: 0; U: 1h53m15s.	0,155
	TFIF	1932	E: 4m; N: 2h5m45s; U: 3h19m.	0,097

Dia	Método	Exclusão de Observações	Épocas Melhores	Acurácia (m)
3 Dias	DFIF (L)	11628	63%	0,046
	DFIF (M)	10845	28%	0,066
	TFIF	8084	9%	0,044

Figura 1 – Resultados obtidos no PPP, para a estação PPTE nos três dias de coleta: (a) número de satélites e DOP; (b) índice S₄ para a estação DMC1 [11]; Discrepância tridimensional utilizando diferentes configurações para os dias (c) processados separadamente e (d) em conjunto.

Palavras-chaves: Cintilação Ionosférica; Galileo; GPS; PPP; Sinais Modernizados.

Referências

- [1] GPS – Global Positioning System. *New Civil Signals*. 2020. Acessado em: 27 jun. 2024. Disponível em: <https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/civilsignals/>.
- [2] Kiliszek, D.; Kroszczyński, K. *Performance of the precise point positioning method along with the development of GPS, GLONASS and Galileo systems*. ISSN, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108009>.
- [3] Conker, R. S., El-Arini, M. B. Hegarty, C. J., Hsiao, T. *Modeling the Effects of Ionospheric Scintillation on GPS/Satellite-Based Augmentation System Availability*, Radio Science, Vol. 38. 2003.
- [4] Kintner, P. M.; Ledvina, B. M.; De Paula, E. R. *GPS and ionospheric scintillations*. Space Weather, 5, 2007, DOI: <https://doi.org/10.1029/2006SW000260>.
- [5] Fernandes, L. P. M.; Vieira, Y. V. F.; Silva, J. V. J. S.; Santos, H. S.; Branco, V. R. O. *Analysis of the South Atlantic Magnetic Anomaly Behavior Based on Historical Data from the IGRF and GUFM1 Models in the 1590-2021 Interval*. International Journal of Innovative Research in Engineering & Management (IJIREM), Volume-8, Issue-4, July 2021. DOI: <https://doi.org/10.21276/ijirem.2021.8.4.1>.
- [6] Su, K.; Jin, S.; Jiao, G. *Assessment of multi-frequency global navigation satellite system precise point positioning models using GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo and QZSS*. Measurement Science and Technology 31 064008, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab69d5>.
- [7] *NOAA Satellites Detect Severe Solar Storm*. NOAA – National Environmental Satellite, Data, and Information Center. 28 mar. de 2024. Acessado em: 04 jul. 2024. Disponível em: <https://www.nesdis.noaa.gov/news/noaa-satellites-detect-severe-solar-storm>.
- [8] Xiang, Y.; Gao, Y.; Li, Y. *Reducing convergence time of precise point positioning with ionospheric constraints and receiver differential code bias modeling*. Journal of Geodesy, v. 94, n. 8, p. 1-13, 20203. DOI: 10.1007/s00190-019-01334-x4.
- [9] Zhang, Q.; Zhao, L.; Zhao, L.; Zhou, J. *An Improved Robust Adaptive Kalman Filter for GNSS Precise Point Positioning*. IEEE Sensors Journal. 18 (10), 4176-4186. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2820097>.
- [10] Zaminpardaz, S.; Teunissen, P. J. G. *Detection-only versus detection and identification of model misspecifications*. Journal of Geodesy 97, 55. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00190-023-01740-2>.
- [11] ISMR, Query Tool. Available in: <https://ismrquerytool.fct.unesp.br/is/index.php>.